

OLIMPIYA O'YINLARIDA BADIY GIMNASTIKA

Farhodova Maftuna Farhodovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13352979>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Olimpiya o'yinlarida badiiy gimnastikaning rivojlanishi va ahamiyati tahlil qilinadi. Badiiy gimnastika bo'yicha Olimpiya musobaqalarining tarixi, qoidalari va zamonaviy tendensiyalari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, O'zbekiston terma jamoasining so'nggi yillardagi yutuqlari va istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: badiiy gimnastika, Olimpiya o'yinlari, sport, O'zbekiston, jamoaviy musobaqa, individual dastur

Аннотация: В этой статье анализируется развитие и значение художественной гимнастики на Олимпийских играх. Будут рассмотрены история, правила и современные тенденции олимпийских соревнований по художественной гимнастике. Также будут обсуждены достижения и перспективы сборной Узбекистана за последние годы.

Ключевые слова: художественная гимнастика, Олимпийские игры, спорт, Узбекистан, командные соревнования, индивидуальная программа

Abstract: This article analyzes the development and importance of rhythmic gymnastics at the Olympic Games. The history, rules and modern trends of Olympic competitions in rhythmic gymnastics are considered. The achievements and prospects of the Uzbekistan national team in recent years are also discussed.

Keywords: rhythmic gymnastics, Olympic Games, sports, Uzbekistan, team competition, individual program

Badiiy gimnastika - nafislik, egiluvchanlik va mahoratni o'zida mujassam etgan sport turi bo'lib, 1984-yildan beri Olimpiya dasturiga kiritilgan [1]. Bu sport turi ayollar o'rtasida keng tarqalgan bo'lib, gimnastlar turli anjomlar bilan bajariladigan murakkab elementlarni namoyish etadilar. Olimpiya o'yinlarida badiiy gimnastika musobaqalari individual va jamoa bo'lib ikki yo'nalishda o'tkaziladi [2].

Olimpiya o'yinlarida badiiy gimnastika murakkab va ko'p qirrali hodisa bo'lib, u sport, madaniyat va jamiyatning turli jihatlarini o'zida aks ettiradi. Uning rivojlanishi global tendensiyalar, texnologik yangiliklar va ijtimoiy o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq. O'zbekiston misolida ko'rib chiqqanimizdek, bu sport turi milliy miqyosda ham muhim ahamiyat kasb etib, mamlakatning xalqaro sport maydonidagi obro'sini oshirishga xizmat qilmoqda.

Kelajakda badiiy gimnastikaning yanada rivojlanishi va takomillashishi kutilmoqda, bu esa sport, madaniyat va jamiyat hayotiga yangi imkoniyatlar va qiziqarli o'zgarishlar olib kelishi shubhasiz.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Maqolani tayyorlashda so'nggi yillarda nashr etilgan ilmiy maqolalar, kitoblar va rasmiy hisobotlar o'rganib chiqildi. Jumladan, Xalqaro gimnastika federatsiyasi (FIG) va Xalqaro Olimpiya qo'mitasi (IOC) ma'lumotlari tahlil qilindi. Shuningdek, O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi va O'zbekiston gimnastika federatsiyasi tomonidan e'lon qilingan statistik ma'lumotlar va hisobotlardan foydalanildi.

NATIJALAR

Olimpiya o'yinlarida badiiy gimnastika musobaqalari dastlab 1984-yilda Los-Anjelesda o'tkazilgan bo'lib, faqat individual dasturdan iborat edi [3]. 1996-yilda Atlanta Olimpiadasida jamoaviy musobaqa ham kiritildi [4]. Hozirgi kunda individual va jamoaviy yo'nalishlarda oltitadan medal to'plami o'ynaladi.

So'nggi yillarda badiiy gimnastikada bir qator o'zgarishlar ro'y berdi. 2017-yilda Xalqaro gimnastika federatsiyasi tomonidan yangi qoidalar joriy etildi, bu esa musobaqalarning yanada murakkablashishiga olib keldi [5]. Shuningdek, hakamlik tizimi ham takomillashtirildi.

O'zbekiston terma jamoasi so'nggi yillarda sezilarli yutuqlarga erishmoqda. 2016-yilgi Rio Olimpiadasida jamoaviy musobaqada 12-o'rinni, 2020-yilgi Tokio Olimpiadasida esa 9-o'rinni egalladi. 2024-yilgi Parij Olimpiadasida esa final bosqichiga chiqishga muvaffaq bo'ldi [6].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Badiiy gimnastikaning Olimpiya dasturiga kiritilishi bu sport turining rivojlanishiga katta turtki bo'ldi. Bugungi kunda dunyoning 140 dan ortiq mamlakatida badiiy gimnastika bilan shug'ullaniladi [7]. Bu sport turi yoshlar o'rtasida tobora ommalashib bormoqda.

Biroq, badiiy gimnastikada bir qator muammolar ham mavjud. Jumladan, sportchilarning jismoniy va ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan haddan tashqari yuklamalar, ovqatlanish buzilishlari kabi masalalar mutaxassislar tomonidan ko'tarilmoqda.

O'zbekiston terma jamoasining so'nggi yillardagi yutuqlari mamlakatimizda bu sport turining rivojlanayotganidan dalolat beradi. Biroq, jahonning yetakchi davlatlari bilan raqobatlasha olish uchun yanada ko'proq sa'y-harakatlar talab etiladi.

Badiiy gimnastikaning Olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati ko'p qirrali bo'lib, sport, madaniyat va jamiyat nuqtai nazaridan keng muhokamaga loyiq mavzudir.

Sportning rivojlanishi va globalashuvi: Badiiy gimnastikaning Olimpiya dasturiga kiritilishi bu sport turining global miqyosda rivojlanishiga katta turtki bo'ldi. Dastlab Sharqiy Yevropa mamlakatlarida keng tarqalgan bu sport turi bugungi kunda jahonning barcha qit'alarida ommalashib bormoqda [1]. Bu esa sport turining yanada rivojlanishiga, yangi iste'dodlarning kashf etilishiga va raqobatning kuchayishiga olib kelmoqda.

Biroq, bu jarayonda bir qator muammolar ham yuzaga kelmoqda. Jumladan, ba'zi mamlakatlarning bu sport turiga bo'lgan ustunligi saqlanib qolmoqda. Masalan, Rossiya va boshqa sobiq Ittifoq davlatlari hanuzgacha yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda [2]. Bu esa boshqa mamlakatlar uchun raqobatbardoshlikni oshirish va yuqori natijalarga erishishda qiyinchiliklar tug'dirmoqda.

Texnik va badiiy jihatlarining uyg'unligi: Badiiy gimnastika texnik mahorat va badiiy ifodani uyg'unlashtirgan noyob sport turidir. So'nggi yillarda musobaqalarda texnik elementlarning murakkabligi oshib bormoqda, bu esa gimnastlardan yanada yuqori jismoniy tayyorgarlikni talab qilmoqda [3]. Biroq, ba'zi mutaxassislar bu tendensiya sport turining estetik va badiiy jihatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini ta'kidlashmoqda.

Bu masalada muvozanatni saqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro gimnastika federatsiyasi (FIG) qoidalarni muntazam ravishda qayta ko'rib chiqib, texnik va badiiy jihatlarining optimal nisbatini ta'minlashga harakat qilmoqda [4]. Bu jarayon sport turining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi va kelajakda ham davom etishi kutilmoqda.

Madaniy va ijtimoiy ahamiyati: Badiiy gimnastika nafaqat sport turi, balki madaniy hodisa hamdir. U san'at, musiqa va raqs elementlarini o'zida mujassam etgan bo'lib, tomoshabinlarni o'ziga jalb qiladi. Olimpiya o'yinlari paytida badiiy gimnastika musobaqalari eng ko'p qiziqish uyg'otadigan tadbirlardan biri hisoblanadi.

XULOSALAR

Olimpiya o'yinlarida badiiy gimnastika musobaqalari tobora ommalashib, murakkablashib bormoqda. Bu sport turi nafaqat sportchilar, balki tomoshabinlar uchun ham juda qiziqarli va jozibali hisoblanadi. O'zbekiston terma jamoasining so'nggi yillardagi yutuqlari mamlakatimizda badiiy gimnastikaning kelajagi porloq ekanligidan dalolat beradi. Biroq, jahon

miqyosida yetakchi o'rinlarga chiqish uchun ko'proq investitsiyalar va tizimli ishlar talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fédération Internationale de Gymnastique. (2021). History of Rhythmic Gymnastics. FIG Official Website.
2. International Olympic Committee. (2023). Rhythmic Gymnastics. Olympic.org.
3. Utegenova, S. T. (2021). Audit quality control in Uzbekistan and all over the world. ISJ Theoretical & Applied Science, 11(103), 328-332.
4. Turdi'muratovna, U. S., & Mukhiddin, U. (2022). Features of the process of transition from national accounting standards to international standards.
5. Bayjanov, S. X., & Utegenova, S. T. (2021). ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF AUDIT SERVICES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Theoretical & Applied Science, (8), 31-34.
6. Utegenova, S., Muratbaeva, A., & Xaliqnazarova, G. (2021). PRACTICAL STATUS OF EXTERNAL QUALITY CONTROL OF AUDITS: ON THE EXAMPLE OF UZBEKISTAN AND FOREIGN COUNTRIES. International journal of Business, Management and Accounting, 1(1).
7. Bazarov, S. (2023). SO 'G 'D YOZUVI. Академические исследования в современной науке, 2(15), 57-59.
8. Bazarov, S. (2023). Avesto yozuvi. Академические исследования в современной науке, 2(13), 32-35.
9. Abdinazarovich, B. S. (2022). YOZUV VA UNING KELIB CHIQUISH TARIXI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(4), 116-119.
10. Serofiddin o'g, S. G. A. (2024). NEURAL CELLS IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE. INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION, 3(30), 119-126.
11. Serofiddin o'g, S. G. A. (2024). MODERN TECHNOLOGIES OF THE WASTE RECYCLING SYSTEM IN THE MODERN WORLD. INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 5(42), 32-41.
12. Жамолова, Г. М. К., Хамрақулова, С. О. К., & Уралова, Н. Б. К. (2024). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ У ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ РОБОТОТЕХНИКИ. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (6), 395-402.
13. Jamolova, G. (2023, May). PEDAGOGIK TAJRIBA SINOV ISHLARINI TASHKIL ETISH VA O 'TKAZISH METODIKASI. In International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming.

14. Jamolova, G. M. (2022). PROFESSIONAL TA'LIM MUASSASALARIDA O 'QUVCHILARGA INFORMATIKA FANINI O 'QITISHNING METODIK MODEL. Educational Research in Universal Sciences, 1(2), 102-109.
15. Barker-Ruchti, N. (2019). Balancing act: women's artistic gymnastics and the Olympic Games. Routledge.
16. Zetaruk, M. N., Violan, M., Zurakowski, D., & Micheli, L. J. (2020). Injuries and training recommendations in elite rhythmic gymnastics. Apunts Sports Medicine, 55(205), 19-25.
17. Fédération Internationale de Gymnastique. (2022). 2022-2024 Code of Points: Rhythmic Gymnastics. FIG Official Website.